

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЦЕНКИ И КЛЮЧЕВЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ЖКБ И БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА РИСКОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Хакимов Д.М.

Атаханов И.К.

Ботиров А.К.

Ботиров Ж.А.

Андижанский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18473171>

ARTICLE INFO

Received: 29st January 2026

Accepted: 30th January 2026

Online: 31th January 2026

KEYWORDS

Улучшение результатов бариатрических операций, путем определения факторов риска ЖКБ и разработки балльной шкалы, определяющей хирургическую тактику

ABSTRACT

Проблемы повторных операций после бариатрии становятся всё более актуальными, особенно в связи с увеличением числа рестриктивных и комбинированных вмешательств. Повторные операции связаны не только с желчнокаменной болезнью, но и с осложнениями со стороны ЖКТ, метаболическими нарушениями и кожными деформациями[1]. С другой стороны, вопрос о целесообразности одномоментной холецистэктомии остаётся спорным. ВОЗ акцентирует внимание на необходимости многоэтапного сопровождения пациентов с ожирением - как до, так и после операции, включая профилактику и раннюю диагностику осложнений.

Актуальность. Проблемы повторных операций после бариатрии становятся всё более актуальными, особенно в связи с увеличением числа рестриктивных и комбинированных вмешательств. Повторные операции связаны не только с желчнокаменной болезнью, но и с осложнениями со стороны ЖКТ, метаболическими нарушениями и кожными деформациями[1]. С другой стороны, вопрос о целесообразности одномоментной холецистэктомии остаётся спорным. ВОЗ акцентирует внимание на необходимости многоэтапного сопровождения пациентов с ожирением - как до, так и после операции, включая профилактику и раннюю диагностику осложнений [3].

Сложность выбора тактики обостряется у пациентов с высоким индексом массы тела, выраженными коморбидными состояниями и нарушениями пищеварения. В связи с этим растёт интерес к разработке инструментов прогнозирования риска формирования жёлчных камней после операции. Современные модели учитывают такие факторы, как скорость снижения веса, исходная гиперхолестеринемия, женский пол, возраст, сопутствующие эндокринные расстройства и тип хирургического вмешательства [2]. Решение данного круга вопросов, послужило поводом для проведения настоящего исследования.

Цель исследования. Улучшение результатов бариатрических операций, путем определения факторов риска ЖКБ и разработки балльной шкалы, определяющей хирургическую тактику.

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено на базе частных клиник «Соглом Авлод» и «СЕХАТ» города Андижан в период с 2023 по 2025 годы. Всего за указанный период было выполнено 1337 бариатрических операций, включая продольную гастрэктомию (sleeve gastrectomy, LSG) и одноанастомозное гастрощунтирование (one-anastomosis gastric bypass, OAGB) по поводу ожирения и ожирения в сочетании с СД-2 типа.

У пациентов с выявленной дооперационно симптомной или бессимптомной ЖКБ выполнялась симультанная ХЭ. В остальных случаях операция ограничивалась бариатрическим вмешательством. В отдалённые сроки (от 6 месяцев до 3 лет) у части пациентов развилась симптомная ЖКБ, потребовавшая повторного хирургического вмешательства по поводу ЖКБ.

Из общего числа пациентов (n=1337) в последующем у 102 (7,6%) пациентов развилась ЖКБ после БО, повторная холецистэктомия была выполнена у 51 (3,8%) пациента, которые формируют ядро анализа факторов риска. В связи с этим предметом настоящего исследования явились 102 (7,6%) больных. В исследовании условно выделены две группы:

-Группа сравнения (2023 год) – 483 пациента. В последующем ЖКБ развилась у 44 (9,1%) пациентов, из которых повторным операциям подлежали 32 (6,6%).

-Основная группа (2024–2025 годы) – 854 пациента. В последующем ЖКБ развилась у 58 (6,8%) пациентов, из которых повторным операциям подлежали 19 (2,2%).

Для решения поставленных задач проводились клинико-лабораторные, инструментальные и статистические методы исследования соответственно последним стандартным методикам согласно рекомендациям по обследованию, утвержденной МЗ Республики Узбекистан.

Результаты исследования. Основные этапы оценки риска включали: сбор жалоб и анамнеза, физикальное обследование, лабораторный этап и инструментальную диагностику (УЗИ). При этом, ключевыми морфофункциональными признаками риска ЖКБ являются: утолщение стенки ≥ 3 мм – маркер хронического воспаления. Увеличение объёма $>60-80$ мл – гипомоторная дисфункция и застой. Деформации и перегибы – механические нарушения эвакуации желчи. Признаки дискинезии и билиарного стаза – высокий риск сладжа и камнеобразования. Наличие билиарного сладжа – преclinическая стадия ЖКБ. Спаечный процесс и сращения – скрытое течение хронического холецистита, повышенный риск осложнений при повторных вмешательствах.

Для интеграции всех выявленных признаков используется **балльная шкала риска (рац. предложение №149)**, что представлено в таблице 1.

Интерпретация результатов основана на суммарной оценке: при 0–2 баллах риск развития ЖКБ расценивается как низкий, при 3–5 баллах - как средний, а при ≥ 6 баллах - как высокий. СД-2 типа оценивается в 2 балла, стеатоз печени - в 1 балл, ИМТ ≥ 40 - в 1

балл, утолщение стенки желчного пузыря более 3 мм - в 1 балл, увеличение объёма более 60–80 мл - в 1 балл, деформации и перегибы - в 1 балл, признаки дискинезии и застоя - в 1 балл, наличие сладжа - в 2 балла, спаечный процесс или сращения - в 1 балл. Максимальное количество составляет 10 баллов.

У пациентов со средним и высоким риском рекомендуется проведение мультидисциплинарного обсуждения с целью определения оптимальной тактики: выполнение симультанной холецистэктомии либо консервативный подход с назначением урсодезоксихолевой кислоты.

При высоком риске планируется симультанная холецистэктомия, предпочтительно лапароскопическим методом, с предварительным информированием пациента и подготовкой к возможной конверсии.

У больных с низким или средним риском проводится профилактика и наблюдение, включающие рациональное назначение урсодезоксихолевой кислоты в дозе 10–15 мг/кг/сут не менее чем на шесть месяцев, регламентированный УЗИ-контроль через 1, 3 и 6 месяцев, а также обучение пациентов распознаванию симптомов обострения. При этом можно добавить, что наличие конкрементов в ЖП считается обязательным показанием к симультанной ХЭ; отсутствие камней, но имеются ≥ 2 признака из рисков развития ЖКБ также считается показанием к ХЭ.

Заключение. Разработанная прогностическая модель позволяет индивидуализировать тактику ведения пациентов с ожирением, минимизировать риск развития ЖКБ в послеоперационном периоде и снизить частоту повторных хирургических вмешательств. Использование алгоритма способствует повышению безопасности бариатрической хирургии, сокращению затрат на лечение осложнений и улучшению качества жизни больных. Внедрение данной модели в клиническую практику имеет не только медицинскую, но и значимую социально-экономическую ценность, так как позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения за счёт уменьшения количества повторных госпитализаций..

Список литературы:

- 1.Higa K., Boone K.B., Ho T. Revisional bariatric surgery: indications, operations, and outcomes //Obes Surg. -2007. 17(7):891–899.
- 2.Uy M.C., Talingdan-Te M.G., Lim-Abrahan M.A., et al. Prevention of gallstone formation after bariatric surgery with Ursodeoxycholic acid: a meta-analysis //Obes Surg. -2021. 31(3):1201–1210.
- 3.World Health Organization. (2022). World Obesity Report. Retrieved from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240054472>.